

BÀN LUẬN KỸ XẢO GIẢI THÍCH CHỮ HÁN

Võ Thị Quỳnh Trang

Email: trangvtq@hufi.edu.vn

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

***Tóm tắt:** Tiếng Hán là một loại ngôn ngữ phương Đông cổ xưa có sức mê hoặc đặc biệt, trong đó cái đẹp, sự thâm thúy của chữ Hán rất được sự yêu thích của mọi người. Dạy chữ Hán là một trong những điểm khó của việc giảng dạy tiếng Hán. Bài viết đưa ra một vài kỹ xảo giải thích chữ Hán, có thể giúp cho sinh viên Việt Nam nâng cao hiệu quả nhận biết và ghi nhớ chữ Hán.*

***Từ chìa khóa :** Hán tự; nhận biết; ghi nhớ; kỹ xảo*

Thế nào là giải thích chữ Hán, là căn cứ vào đặc điểm của chữ tiến hành phân tích và giảng giải trên ba phương diện hình, âm và ý của các chữ Hán cần dạy. Chữ Hán là văn tự có đặc trưng biểu ý, giữa nghĩa của chữ và hình của chữ có mối liên hệ nhất định. Mặt khác trong chữ Hán tồn tại một lượng chữ hình âm rất nhiều, ký hiệu âm và ký hiệu nghĩa của chữ hình âm liên quan đến ý nghĩa và âm thanh của chữ đó. Ba yếu tố hình, âm, ý của chữ Hán và mối quan hệ giữa chúng, là căn cứ cơ bản để giải thích chữ Hán. Mục đích giải thích chữ Hán là để người học lý giải và ghi nhớ những chữ Hán đã học. Giải thích cần phải vận dụng quy luật và đặt điểm của chữ Hán, cố gắng nắm bắt điểm quan trọng, giảng giải rõ ràng dễ hiểu. Bài viết dưới đây xin giới thiệu vài phương pháp giải thích chữ Hán sau:

1. PHÂN TÍCH TỰ HÌNH

Phân tích tự hình nghĩa là căn cứ vào hình dáng của chữ để giải thích. Chữ Hán phát triển từ văn tự tượng hình, hình dáng của chữ Hán bây giờ vẫn còn giữ một vài đặc trưng tượng hình nào đó. Cho nên chữ Hán thường có thể nhìn hình mà biết được nghĩa. Bắt đầu tìm hiểu tự hình, giải thích với học sinh mối quan hệ giữa ý nghĩa biểu đạt và chữ Hán, có thể giúp học sinh ghi nhớ và nắm vững chữ Hán. Đối với tự hình của chữ Hán có thể tiến hành phân tích những phương diện dưới đây:

a. Ý hình thích tự

Y hình thích tự nghĩa là theo hình dáng giải thích chữ: căn cứ và tự hình của chữ Hán, tiến hành giải thích đối với chữ độc thể, ví dụ như lúc đang dạy

“山”/shān/ (sơn : núi)

“大”/ dà/ (đại : lớn)

“人”/rén/ (nhân: người)

“日”/rì/ (nhật : mặt trời)

“月”/yuè/ (nguyệt : trăng)

chữ “山”/shān/ (sơn : núi); “日”/rì/ (nhật : mặt trời); “大”/ dà/ (đại : lớn); “人”/rén/ (nhân: người), có thể miêu tả một chút tự hình của những chữ này, vẽ tự hình của nguồn gốc của chữ Hán đó bên cạnh, để giải thích ý nghĩa của nó. Ví dụ như chữ “山”/shān/ (sơn : núi) , giống hình ngọn núi nhấp nhô, biểu thị ý nghĩa là “núi”; chữ “日”/rì/ (nhật : mặt trời) : có hình dáng mặt trời, bởi vì chữ Hán là chữ vuông, cho nên viết thành hình vuông; “人” nhân (người): đây là hình dáng đứng nghiêng của một người, dùng hình dáng khái quát chung của một người biểu thị tất cả liên quan đến người.

b. Y hình giải tự

Y hình giải tự nghĩa là căn cứ đặc điểm tự hình của chữ Hán, tiến hành giải thích đối với chữ hợp thể. Ví dụ như lúc giảng chữ “休”/xiū/ hưu (nghỉ ngơi), “東”/dōng/ đông (phía đông), “酒”/jiǔ/ tửu (rượu), “林”/lín/ lâm (rừng). Giáo viên có thể miêu tả: tự hình của chữ “休”/xiū/ hưu (nghỉ ngơi), biểu thị một người dựa vào bên cạnh gốc cây, người đang nghỉ ngơi dưới gốc cây, biểu thị ý nghĩa nghỉ ngơi. Bên trái của chữ “酒”/jiǔ/ tửu (rượu) biểu thị một loại chất lỏng giống nước, bên phải lại giống cái vò đựng rượu thời xưa. Chữ “林”/lín/ lâm (rừng) hai bên có có cái cây cùng ghép lại biểu thị rất nhiều cây, cho nên dùng chữ “林” này để biểu thị rừng. Chữ “東”/dōng/ đông (phía đông) biểu thị mặt trời “日” mọc sau cái cây “木”

2. TÍCH ÂM

Tích âm là cách phân tích âm đọc của chữ Hán. Căn cứ vào ký hiệu biểu âm của chữ tượng thanh trong tiếng Hán, có thể tiến hành giải thích âm đọc của chữ Hán. Chữ Hán tuy là văn tự hệ thống biểu ý, nhưng trong chữ Hán có một số lượng lớn chữ tượng hình, chúng ta có thể từ ký hiệu biểu âm của chữ hình thanh tìm ra được mối liên hệ về mặt ngữ âm của chữ này với nó. Ví dụ như học sinh học qua chữ “方”/fāng/ (phương) trong chữ “方向” /fāngxiàng/ (phương hướng), và khi dạy đến chữ “芳”/fāng/(phương: hương thơm), chữ“房”/fáng/(phòng: căn phòng), chữ “访”/fǎng/ (phỏng: phỏng vấn) sẽ dễ dàng nhận ra trong các chữ hợp thể này đều có chữ “方”/fāng/ . Lại ví dụ như chữ “青”/qīng/(thanh) trong chữ “青年”/qīngnián/(thanh niên), và khi dạy đến chữ “清”/qīng/ (thanh: trong trẻo), chữ“晴”/qíng/ (tinh: trời quang đãng), chữ“请”/qǐng/(thỉnh: mời) những chữ hợp thể này đều có chữ “青”/qīng/(thanh: màu xanh), giáo viên phải làm sao để cho người học chú ý được mối liên hệ âm thanh giữa các chữ này. Giáo viên có thể miêu tả như sau: “芳”, “房” và “访” đều là chữ hình thanh, đều đọc là “fang”, “方” biểu thị âm thanh, những bộ phận khác biểu thị ý nghĩa; “清”, “晴” và “请” cũng đều là chữ hình thanh, âm thanh của chúng đều là “qing”, chỉ có thanh điệu khác nhau: “清” đọc “qīng” có bộ thủy là nước, ý nghĩa là nước rất sạch; “晴” đọc là “qíng” có ý nghĩa liên quan đến mặt trời; còn “请” “qǐng” có bộ ngôn, biểu thị dùng lời nói mời người ta làm gì đó, dựa vào phần thanh để phân tích âm có thể khiến cho người học học một biết mười, càng thêm có ấn tượng với âm đọc của chữ Hán.

3. TÍCH NGHĨA

Tích nghĩa có nghĩa phân tích ý nghĩa, căn cứ vào đặc điểm biểu ý của chữ Hán, tiến hành giải thích chữ Hán, thường có những phương pháp dưới đây:

a. Y hình thích nghĩa

Y hình thích nghĩa có nghĩa là dựa vào hình vẽ giải thích ý nghĩa: đưa ra hình vẽ để nói rõ nghĩa chữ Hán. Ví dụ như lúc giải thích chữ “美”/měi/(mỹ: đẹp), thầy giáo có thể chuẩn bị một bức tranh, bên trên vẽ một người đầy đội lông vũ nhảy múa, thuyết minh người xưa cho rằng như vậy mới đẹp, về sau phát triển thành chữ “美”/měi/(mỹ: đẹp). Dựa vào bức tranh giải thích ý nghĩa một cách trực quan và rõ ràng, đồng thời nếu bức tranh vẽ đẹp chính xác sẽ tăng thêm cảm hứng cho học sinh.

Hình một gười đầy đội lông vũ nhảy múa

b. Y nguyên thích tự

Y nguyên thích tự nghĩa là dựa vào nguồn gốc để giải thích chữ. Ví dụ như chữ “册”/cè/ (sách: sổ, sách, quyển), giáo viên có thể giảng rõ người thời xưa viết chữ lên thẻ tre, sau đó dùng dây thừng đơm xuyên các thẻ tre kết lại với nhau thành sách, giáo viên có thể trình bày quá trình phát triển tự hình của chữ “册”/cè/, về sau dùng chữ “册”/cè/ làm lương từ của sách.

Hình các thẻ tre kết lại với nhau thành sách

c. Y hình bàng thích nghĩa

Y hình bàng thích nghĩa có nghĩa là dựa vào bên bộ phận biểu hình của chữ để giải thích nghĩa. Căn cứ vào đặc điểm có chức năng biểu nghĩa của bộ phận biểu hình trong chữ Hán để tiến hành giải thích chữ Hán. Bộ phận biểu hình của chữ Hán có chức năng biểu nghĩa, phần lớn nó là đại diện của một loại sự vật. Những chữ Hán có bộ phận biểu hình tương đồng, luôn có thuộc tính về nghĩa giống nhau. Dựa vào tính chất này, thông qua việc phân tích ký hiệu biểu nghĩa của bộ chữ, một mặt có thể khiến học sinh hiểu sâu hơn đối nghĩa của từ, cùng lúc nhận biết tự hình, tăng thêm sự hiểu biết về kết cấu chữ Hán. Ví dụ dạy chữ “海”/hải/ (hải: biển), giáo viên có thể giảng rằng: bên trái là bộ thủy “氵” có nghĩa là nước, nó diễn biến từ chữ “水” mà ra, nó là bộ chữ, phạm những chữ có bộ “氵” nhất định sẽ liên quan đến nước. Lúc này, có thể giúp học sinh nhớ lại những chữ Hán đã từng học có bộ ba chấm thủy này. Như vậy, học sinh có thể liên tưởng được đến rất nhiều chữ như “江”/jiāng/ (giang: sông), “河”/hé/(Hà: sông), “湖”/hú/(hồ: ao hồ), “浪”/làng/ (lang: sóng nước) , như vậy ý nghĩa của bộ “氵” người học sẽ không thể quên.

4. TỰ TỰ NGUYÊN THÍCH NGHĨA

Tự tự nguyên thích nghĩa có nghĩa là dựa vào các bộ phận cấu tạo những chữ thường dùng để giải thích nghĩa. Vận dụng đặc điểm tự hình hoặc ý nghĩa biểu thị của các bộ phận cấu tạo thành chữ Hán, để giải thích ý nghĩa của chữ

Hán, nó thông thường dễ hiểu, giảng hay tạo hứng thú cho người học, đồng thời có thể dùng để chỉnh sửa lỗi sai mà học sinh dễ phạm phải. Ví dụ như trong chữ “宿” học sinh thường viết chữ “百” thành “白”. Nếu chúng ta giải thích “宿舍”/sùsè/ (ký túc xá) là nơi có rất nhiều người ở, cho nên có bộ miên 宀 là mái nhà, bên trong có một trăm (“百”/bǎi/) người (“人”/rén/) ở, như vậy người học rất dễ dàng nhớ được trong chữ “宿” là chữ “百”/bǎi/ chứ không phải chữ “白”/bái/ (bạch: màu trắng). Cho nên vận dụng các bộ phận cấu tạo nên chữ thường dùng để giải thích chữ Hán, là một phương pháp thường sử dụng trong giảng dạy tiếng Hán, đặc biệt là giúp học sinh ghi nhớ lâu hơn, có hiệu quả đặc biệt nhanh. Lại lấy ví dụ như chữ “安”/ān/(an: bình yên, bình an): dưới mái nhà có bàn tay của người phụ nữ thì lúc nào cũng bình an; “灭”/miè/ (diệt: dập): lửa cháy, bên trên dùng một tấm thảm đè xuống, lửa liền bị dập tắt; dạy đến từ “买”/mǎi/(mại: mua) và “卖”/mài/(mãi: bán), giáo viên có thể giải thích như sau: không có đồ đạc thì phải đi “mua” là “买”/mǎi/, có đồ đạc đến 10 cái “十”/shí/ (thập:mười) thì có thể “bán” là “卖”/mài/. Khi vận dụng phương pháp này nên chú ý tốt nhất chọn những chữ vốn đã mất đi ý nghĩa nguồn gốc, đồng thời sau khi người học đã học được một số kiến thức nhất định, mới có thể tránh được sự trở ngại khi giải thích chữ, mới đạt được hiệu quả giảng dạy như ý.

Dưới mái nhà có bàn tay của người phụ nữ thì lúc nào cũng bình an

5. DÙNG CÂU VỀ GHI NHỚ CHỮ CẬN HÌNH

Dựa vào nguyên tắc tạo chữ của chữ Hán, có thể tiến hành giải thích đối với những chữ có hình dáng gần giống nhau, vừa thú vị mà lại có tính tư duy, phù hợp với đặc điểm nhận thức, khiến người học thích thú vui vẻ trong quá trình học. Ví dụ như:

Để phân biệt 2 chữ Hán 渴/kě/ (khát nước) và 喝/hē/ (uống nước) hai chữ này rất giống nhau, phân biệt chúng bằng bộ thủy và bộ khẩu, khát nước thì cần phải có nước, mà muốn uống nước thì phải có cái miệng. Giáo viên có

thể hướng dẫn người học đọc câu về như sau để giúp người học nhớ được nghĩa của các từ này:

渴了要喝水 (氵) , 喝水要用嘴 (口)

(Khát thì phải uống nước, uống nước thì phải dùng miệng)

Hay như các chữ 泡/pào/ (bào: bóng, bọt)—袍/páo/(bào: áo dài)—跑/pǎo/(bǎo: chạy)—炮/pào/(pháo:đại bác, pháo)—饱/bào/(bǎo: no)—刨/bào/(bào: cái bào)—抱/bào/(bào: ôm), tất cả các chữ này đều có một bộ phận biểu âm là “包”/bāo/, nghĩa của chúng khác nhau là do bộ thủ biểu ý phía trước quyết định, giáo viên có thể hướng dẫn người học đọc câu về như:

有水吹泡泡, 有衣做旗袍, 有足飞快跑, 有火能点炮, 有食能吃饱, 有刀刨一刨, 伸手来拥抱

(Có nước “ 氵 ” thì thổi bóng, có vải “ 衤 ” thì may áo; có chân “ 足 ” thì chạy nhanh như bay; có lửa “ 火 ” thì đốt pháo; có lương thực “ 饣 ” thì no; có dao “ 刀 ” thì bào thủ; đưa tay “ 扌 ” thì ôm nhau)

此法建立在学生对汉字有一定积累的基础之上, 可以按层次选择形近字的数量进行比较。教学前, 可先把需要辨别的形近字并排写在黑板上, 让学生观察其异同, 并说出它们的差别所在, 并把各字的不同部分用彩笔标出。待学生对其差别有所了解之后, 教师就可以带领学生进行“顺口溜”教学。

Phương pháp này được xây dựng trên nền tảng đã tích lũy được vốn chữ Hán nhất định, có thể theo tầng bậc mà lựa chọn số lượng chữ có tự hình gần giống nhau để tiến hành so sánh. Trước khi dạy có thể viết lên bảng những chữ cần tự hình gần giống nhau cần phân biệt, để học sinh quan sát điểm giống và khác nhau, đồng thời nói ra sự khác biệt của chúng ở đâu, đồng thời có thể dùng bút màu hiệu thị phần khác nhau của các chữ. Sau khi người học phân biệt được sự khác biệt, giáo viên có thể dạy đọc câu về.

6. GHI NHỚ CHỮ ĐA ÂM TIẾT

Phân biệt đa âm tiết có thể thông qua phương pháp “ viết thành câu ” giúp nhớ từ lâu hơn, tức là đưa tất cả những âm đọc của một chữ vào trong một câu, để người học dựa vào nghĩa của từ ngữ không giống nhau để xác định âm đọc của chữ Hán. Ví dụ :

Chữ “降” có 2 âm đọc /jiàng/ (giáng : hạ xuống) và âm đọc /xiáng/ (hàng: đầu hàng), viết thành một câu có từ “降” xuất hiện cả 2 âm đọc này với nghĩa chính xác của chúng :

飞机一降 (jiàng) 落, 劫机犯就投降 (xiáng) 了。

Máy bay vừa hạ cánh, thì tội phạm cướp máy bay liền đầu hàng.

Hay chữ “强” có 3 âm đọc /qiáng/ (cường: mạnh mẽ, thường chỉ tên của người); âm đọc /jiàng/ (cường: kiên cường, miêu tả tính cách con người); âm đọc /qiǎng/ (cưỡng: ép buộc, cưỡng bức) viết thành một câu có từ “强” xuất hiện cả 3 âm đọc này với nghĩa chính xác của chúng :

刘强 (qiáng) 性格倔强 (jiàng) , 喜欢强 (qiǎng) 迫别人。

Lưu Cường tính cách kiên cường, thích cưỡng bức người ta.

7. SINH TỰ HOA KHAI

Giáo viên viết những chữ có khả năng cấu tạo nên từ đã học qua lên trên bảng, vẽ nhiều đường mũi tên, bảo học sinh ở mỗi đầu đường kẻ viết những chữ Hán có thể kết hợp với từ ở trung tâm tạo thành từ mới. Đầu mũi tên có 2 chiều hướng ra ngoài và hướng vào trong, từ tạo thành có thể là từ song âm tiết cũng có thể là đa âm tiết. Ví dụ như:

8. CHUYỆN CƯỜI CHỮ HÁN

Giáo viên thường chú ý sưu tầm những câu chuyện cười về chữ Hán, thông qua kể chuyện cười, đọc chuyện cười nâng cao được sự nhận thức của học sinh đối với chữ Hán, dưới đây là những câu chuyện cười liên quan đến chữ Hán, liên quan đến chữ “行” “银” và chữ “很”

Chữ “行” có 2 âm đọc /háng/ (hàng), kết hợp với từ “银”/yín/ (ngân: bạc) tạo thành từ 银行/yín háng/ (ngân hàng); âm đọc thứ 2 là “xíng”(hành: được).

Chữ “很” /hěn/(rất), tự hình của nó rất giống chữ “银”/yín/(ngân: bạc), cho nên Smith học sinh gười nước ngoài đọc từ “银行”/yín háng/ (ngân hàng) thành “很行”/hěn xíng/ (rất được)

Tất cả các từ “ngân hàng” (银行/yín háng/) trong câu chuyện đều bị Smith đọc thành “rất được” (很行/hěn xíng/)

《很行》

有一天，史密斯对老师说：“都说中国人很谦虚，我看才不是呢！”老师问为什么，他说“你看！大街上到处都写着“中国很行”、“中国人民很行”、“中国建设银行”、“中国农业很行”、“中国交通很行”、“中国工商银行”... ..，这不是太骄傲了吗？”

Tạm dịch:

RẤT ĐƯỢC

Có một ngày, Smith nói với giáo viên rằng: “nghe nói người Trung Quốc rất khiêm tốn, em thấy không đúng thì phải!”, giáo viên hỏi anh ta, anh ta nói: “thầy xem! Trên đường phố khắp nơi đều viết “Trung Quốc rất được”, “Nhân dân Trung Quốc rất được”, “Kiến thiết Trung Quốc rất được”, “Nông nghiệp Trung Quốc rất được”, “Giao thông Trung Quốc rất được”, “Công thương Trung Quốc rất được”... .., Đây không phải là quá kiêu ngạo sao?”

《汉字间的对话》 对话 giữa các chữ Hán:

“力”对“咖”说：兄弟，拎两口箱子去哪里啊？

“力”nói với “咖”rằng: người anh em, xách 2 cái thùng đi đâu thế?

“口”对“回”说：最近怀的孕？

“口”nói với “回”rằng : dạo này có bầu phải không ?

“尺”对“尽”说：姐姐结果出来了，你怀的是双胞胎。

“尺”nói với “尽”rằng: chị gái kết quả có rồi này, chị mang song thai nhé.

“丑”对“妞”说：好好和她过吧，咱这模样，找一个女人结婚可不容易。

。

“丑”nói với “妞”rằng: sống hạnh phúc với cô ấy nhé, thật sự tìm một phụ nữ kết hôn thật không dễ dàng chút nào.

9. ĐOÁN CÂU ĐỐ

Đoán chữ là một trò chơi trí tuệ truyền thống của Trung Quốc, vào dịp Tết Nguyên tiêu và Tết Trung thu đều có hoạt động cuộc thi đoán câu đố trên đèn lồng. Đoán chữ dùng để dạy tiếng Hán rất hiệu quả, có thể tăng thêm niềm hứng thú đối với việc học chữ Hán, nâng cao nhận thức cấu tạo hình-âm-ý của chữ Hán, nhưng do hạn chế phương diện nhận thức văn hóa và lượng từ nhận biết

của lưu học sinh, chúng ta phải lựa chọn độ khó ít, nội dung câu đố chữ thú vị. Ví dụ các câu đố dưới đây đọc lên đoán ra một chữ:

你是我心上的人。 (Bạn là người ở trong trên tim tôi); đoán là chữ 您

Giải thích: chữ 你 (bạn) ở trên chữ 心(tâm, tim) tạo thành chữ 您

月亮跟着太阳走。 (Mặt trăng đi theo mặt trời); đoán là chữ 明

*Giải thích chữ 月 là trăng, chữ 日 là mặt trời, kết hợp là thành chữ 明/míng/
(minh: sáng)*

一口咬掉牛尾巴。 (Cắn một miếng mất cái đuôi bò) đoán là chữ 告

Giải thích: 牛 là con bò, bị cắn mất cái đuôi, phần đuôi biến mất, thêm bộ 口 thành chữ 告

家里起火了。 (Trong nhà bốc hỏa); đoán là chữ 灾

Giải thích: bộ 宀 là mái nhà, bộ hỏa 火 là lửa, lửa cháy trong nhà, kết hợp lại thành chữ 灾/zài/(tai: tai họa, tai nạn)

Tóm lại, chữ Hán luôn là một trong những điểm khó trong quá trình giảng dạy tiếng Hán, vấn đề người học sợ nhất vẫn là ghi nhớ chữ Hán, chữ Hán suy cho cùng có khoảng cách quá xa so với văn tự chữ La-tinh. Vì thế có thể nói, giúp người học hiểu được quy luật đặc điểm phân biệt và ghi nhớ chữ Hán, đồng thời hướng dẫn cho người học nắm vững cách ghi nhớ chữ Hán, mới có thể thật sự phát huy tác dụng vai trò chủ đạo của người dạy. Giáo viên cần phải áp dụng một số kỹ xảo giải thích chữ Hán, dùng sự giải thích mà người học có thể tiếp thu, dễ liên tưởng, dù là hoang đường, hài hước để giúp người học ghi nhớ một số chữ Hán cơ bản nhất, từ đó càng thêm lý giải sâu sắc hơn đối với chữ Hán. Như vậy nâng cao sự hứng thú đối với việc học chữ Hán, không còn xem chữ Hán đáng sợ nữa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

曹先擢、苏培成主编 (1999) 《汉字形义分析字典》，北京大学出版社

李梵 (2001) 《汉字的故事》，中国档案出版社

纪德裕 (1996) 《汉字拾趣》，复旦大学出版社

程朝晖 (1997) 《汉字的学与教》，《世界汉语教学》，第三期

刘又辛 (1993) 《谈谈汉字教学》，《语言教学与研究》，第三期